

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ TƏNQİD TARİXİNƏ MÜASİR BAXIŞ

(XX ƏSRİN 20-30-CU İLLƏRİ)

Aynur Məmməd qızı Məmmədova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15371240>

Açar sözlər: ədəbi tənqid, ədəbiyyatşünaslıq, sovet ədəbiyyatşünaslığı, tənqidçilik.

Ключевые слова: литературная критика, литературоведение, советское литературоведение, критика.

XX əsrin 20-30-cu illəri milli ədəbi tənqidimizin tarixində zəngin və mürəkkəb bir mərhələdir. Tənqidin ədəbi hərəkətin önündə getməsi, ona istiqamət verməsi hadisəsi bu mərhələdən başlayır. Sovet rejiminin ədəbiyyat siyasəti tənqidin fəaliyyətini genişləndirir. Ədəbi tənqidimizin sovet dövrünün tarixi sistemli şəkildə öyrənilməmişdir. Bu baxımdan müstəqillik illərində Azərbaycan tənqidinin tarixinin və nəzəriyyəsinin yenidən işlənilməsinə ciddi ehtiyac yaranmışdır.

20-30-cu illərdə tənqidin aktivləşməsi, böyük bir ədəbi gücə çevrilməsi - ədəbi prosesi arxasınca aparmaq imkanları sənətin inkişafına ziddiyyətli təsir göstərir. Rejimin ədəbi prosesi tənqid vasitəsilə yönləndirmək siyasəti, sənəti siyasi sistemin təbliğatçısına çevirmək məqsədi tənqidin bədii yaradıcılıqda sinfiliyə, məfkurəviliyə, bütövlükdə ideoloji yönə diqqətini artırır. Ədəbi tənqid sosioloji prinsiplərdən çıxış edir, bir çox hallarda isə vulqar-sosioloji mahiyyət qazanır.

Tənqid materialları ilə dərinlən tanışlıq aydın göstərir ki, bu mərhələdə ədəbiyyata vulqar-sosioloji yanaşma ilə bərabər, estetik nöqteyi-nəzərdən baxış da, başqa sözlə, ədəbiyyatı ədəbiyyat qanunları ilə şərh etmək istəyi və tendensiyası da əsas olmuşdur. “Ədəbiyyatın özünəməxsus qanunları vardır” [2, s.308]. Bu fikir 20-ci illər tənqidində uca səslə elan edilir və mahiyyətində isə sənəti estetik prinsiplər əsasında şərh etmək tələbi dayanırdı.

Xüsusən 20-ci illərin sonlarına qədərki yarımmərhələ ilə 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin ortalarına qədərki zaman kəsiklərində tənqidin ədəbiyyata fərqli baxış bucaqlarını görmək mümkündür. Birinci zaman kəsiyində ədəbiyyata daha çox milli ideallar və estetik prinsiplər çərçivəsində, ikinci zaman kəsiyində isə sinfilik və sosioloji prizmadan baxış önə çıxırdı. Bu fərqli baxışlar klassik irsə münasibətdə də özünü göstərirdi. Xüsusən prokultçu düşüncənin öndə olduğu 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində klassik irsə nihilist münasibət qabarıq idi. Lakin bu “qabarıqlıq”ı bütövlükdə inkarçı münasibət kimi başa düşmək olmaz. Eyni zamanda 20-ci illərdə və eləcə də 30-cu illərin ortalarından sonra klassik irsə artan diqqəti, “klassiklərdən Lenincəsinə öyrənmək” şüarı altında milli və dünya ədəbi ənənəsinə sahib çıxmaq tendensiyasının üstün mövqeyə keçdiyini vurğulamaq lazım gəlir.

20-30-cu illər ədəbi-nəzəri fikrinin materialları ilə əhatəli tanışlıq aydın göstərir ki, bu mürəkkəb mərhələdə şifahi xalq ədəbiyyatına, yazılı ədəbiyyatımızın bütün tarixi dövr və mərhələlərinə kifayət qədər həssas və elmi münasibət olmuşdur. Bu fikri cəsarətlə səsləndirmək olar ki, indiki ədəbiyyat tarixlərimizin fundamental bazasını 20-30-cu illərin tədqiqatları təşkil edir.

Bu illərdə fəaliyyət göstərən tənqidçi və ədəbiyyatşünasların böyük əksəriyyətinin repressiya qurbanları olduğunu nəzərə almaq lazım gəlir. Bu mahiyyətə o deməkdir ki, onların elmi-nəzəri irsi uzun müddət yasaq olunmuş, elmi düşüncəyə təsir imkanlarından məhrum edilmişdir. Əlbəttə, aydın məsələdir ki, repressiya qurbanlarının elmi-nəzəri və ədəbi-tənqidi irsi onlara rəsmi bəraət verildəndən sonra bu və ya digər dərəcədə elmi düşüncənin diqqət mərkəzində olmuşdur. İlk növbədə, onların zəngin irsinin müəyyən qismi müasir əlifbaya keçirilmiş, oxucu kütləsinə və elmi ictimaiyyətə çatdırılmışdır. Lakin bu “çatdırılma” heç də həmişə obyektiv xarakter daşmamışdır. Bu gün ədəbi-elmi ictimaiyyətin əlində olan 20-30-cu illərin tənqidi irsi onların yaradıcılığından seçmə nümunələr kimi çatdırılmışdır. Bu zaman daha çox ideoloji konveyerdən keçən materiallara üstünlük verilmişdir. Müstəqillik dövründə ədəbiyyatşünaslıq bu kəsiri müəyyən qədər aradan qaldırsa da, bütövlükdə həmin dövr tənqidinin sistemli şəkildə, enişli-yoxuşlu tərəfləri ilə, bütün mürəkkəbliyi və ziddiyyətləri ilə öyrənilməsinə ehtiyac var.

Bu ehtiyac haqqı tapdanmış alimlərin haqqının özünə qaytarılması kimi mənəvi borcdan əlavə, 20-30-cu illərin ədəbi prosesi, eləcə də tarixi ədəbi proses – klassik irs haqqında tənqidi düşüncəni ortalığa qoya bilər.

İlk növbədə, repressiya qurbanı olan ayrı-ayrı tənqidçilərin – Hənəfi Zeynallının, Əli Nazimin, Salman Mümtazın, Əmin Abidin və b. əsərləri toplu halında nəşr edilmiş, həmin kitablara “Ön söz”lər yazılmışdır. Hənəfi Zeynallının “Seçilmiş əsərlər”inə (Bakı, Yazıçı, 1983) Rasim Tağıyevin “Görkəmli ədəbiyyatşünas-tənqidçi”, Əli Nazimin “Seçilmiş əsərləri”nə (Bakı, Yazıçı, 1979) Şamil Salmanovun “Əli Nazimin ədəbi-tənqidi görüşləri”, Salman Mümtazın “Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları” (Bakı, Avrasiya-Press, 2006) kitabına Rasim Tağıyevin “Görkəmli tədqiqatçı-ədəbiyyatşünas”, Əmin Abidin “Seçilmiş əsərləri”nə (Bakı, Şərq-Qərb, 2007) Bədirxan Əhmədovun “Görkəmli ədəbiyyatşünas”, Əmin Abidin “Azərbaycan türklərinin ədəbiyyat tarixi” kitabına (Bakı, Elm və təhsil, 2016) Bədirxan Əhmədov və Əli Şamilin “Ön söz” adlı müqəddimələrində 20-30-cu illər tənqidinin nümayəndələrinin yaradıcılığı haqqında əsasən iki istiqamətdə mülahizələr söylənmişdir: ədəbiyyat tarixi və müasir ədəbi proses. Bu yazılarda Hənəfi Zeynallı, Əli Nazim, Əmin Abid, Salman Mümtaz, ilk növbədə, ədəbiyyatşünas alim kimi xarakterizə edilərək, onların folklor və ədəbiyyat tarixi istiqamətində gördükləri işlərə ümumiləşdirici dəyər verilmişdir. Klassik irsimizin ayrı-ayrı nümayəndələrinin həyat və yaradıcılıq faktlarının üzə çıxarılmasından tutmuş, ədəbiyyat tariximizin başlanğıcı, dövrləşdirilməsi məsələləri ilə bağlı tənqidçilərin fikirləri tədqiq-təhlil süzgəcindən keçirilmişdir.

20-30-cu illər tənqidçilərinin klassik irsimizlə bağlı apardığı tədqiqatlarla bağlı fikirlər onlar haqqında yazılan məqalə, portret-oçerk xarakterli yazılarda bir qədər də dərinləşdirilmişdir. Bu tipli ilk yazılar sırasında Nizaməddin Şəmsizadənin “İtmiş nəslin ardınca” silsiləsindən Bəkir Çobanzadə, Əmin Abid, Mustafa Quliyev, Hənəfi Zeynallı, Atababa Musaxanlı, Məmməd Kazım Ələkbərli, İsmayıl Hikmət haqqında oçerklərini xüsusi fərqləndirmək lazımdır [8, s.233-391].

Bu dövr tənqidinin klassik irslə bağlı araşdırmalarının daha əhatəli şəkildə tədqiqi mənasında onlar haqqında yazılmış monoqrafik əsərləri xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu sıradan Nərgiz Qurbanovanın “Hənəfi Zeynallı” [5], Nizaməddin Şəmsizadənin “Əli Nazim” [7, s.11-233], Qızqayıt Babayevanın “Mustafa Quliyev” [1] monoqrafiyaları ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Həmin monoqrafiyaların hər birində tənqidçilərin ədəbiyyat tarixi istiqamətindəki fəaliyyəti bir fəslin araşdırma obyektinə olur. Xatırladığımız monoqrafiyalarda məsələ belə qoyulur: “Hənəfi Zeynallının klassik irs təlimi” yaxud “Mustafa Quliyev və klassik bədii irs problemi”. Nizaməddin Şəmsizadənin “Əli Nazim” monoqrafiyasında tənqidçinin klassik irslə bağlı

araşdırmalarının mahiyyəti daha konseptual və elmi şəkildə müəyyənləşdirilir. Tədqiqatda Əli Nazimin “Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi təşəkkülü, inkişaf yolu və mərhələləri haqqında” fikirləri iki əsas istiqamətdə araşdırılır: birincisi, ədəbi-tarixi prosesin dövrləşdirilməsi problemi” ilə bağlı, ikincisi isə “subyektiv elmi münasibətin nəzəri-estetik prinsiplərinin işlənilməsi” ilə bağlı. Nərgiz Qurbanovanın, Qızqayıt Babayevanın, Nizaməddin Şəmsizadənin tədqiqatlarında klassik irsə münasibətdə tənqidin vulqar-sosioloji mövqeyi ilə estetik yanaşmalarının fərqləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu tədqiqatlarda tənqidin “klassikləri nəzəri-estetik cəhətdən təhlil əvəzinə bəzi hallarda inqilabın şüarları ilə təftiş etməsi”nə [1, s.55] və ümumən “marksist sənət konsepsiyası”ndan irəli gələn mülahizələrinə tənqidi baxış ifadə olunur.

20-30-cu illər tənqidinin klassik irslə bağlı mövqeyi müstəqillik dövrünün tədqiqatlarında da davam etdirilir. Bədirxan Əhmədovun “20-30-cu illər tənqidində metodoloji dəyərləndirmənin bəzi aspektləri” [4] məqaləsini, Təyyar Salamoğlunun “Ədəbi-tənqid tarixinə dair portret-oçerklər” kitabındakı [6] “20-30-cu illərdə tənqid və ədəbi proses”, “Hənəfi Zeynalli”, “Bəkir Çobanzadə”, “Mehdi Hüseyn”, “Əli Nazim”, “Məmməd Arif Dadaşzadə”, Yədulla Dadaşlının “Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi (sovet dövrü)” [3] adlı dərs vəsaitindəki bir sıra oçerklərdə bu dövr tənqidində klassik irs probleminin qoyuluşunun bəzi əsaslı məsələləri metodoloji və elmi-nəzəri baxımdan tənqid-təhlil süzgəcindən keçirilir. Müstəqillik dövrünün tədqiqatları üçün klassik irsə baxışda tənqidin milli qolunun bir təmayül kimi fərqləndirilməsi, bu cəhətin xüsusən Əmin Abidin, Atababa Musaxanlının və Bəkir Çobanzadənin yaradıcılığında qabarıq nəzərə çarpdığını fərqləndirmək, tədqiqatların istiqamətini bu yöndə genişləndirmək səciyyəvi cəhət kimi diqqəti çəkir.

Müstəqillik dövründə 20-30-cu illər tənqidinin klassik irsə baxışları bütövlükdə və sistem şəklində araşdırılmasa da, məsələyə yanaşmanın metodoloji istiqamətini özündə ehtiva etdiyi üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bizim bu istiqamətdəki araşdırmamızda gəldiyimiz qənaətlər aşağıdakılardır:

-Düşünürük ki, əşirət cəmiyyətindən qövmi cəmiyyətə doğru təkamül prosesində yaranan bədii əsərlərin (ilk şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrinin) aşağı və yuxarı təbəqə dünyagörüşlərinin ifadəsi kimi iki hissəyə ayrılması haqqında tənqidi mövqe mövcud olmuşdur.

-İlk xalq ədəbiyyatı nümunələrinin meydana çıxma mexanizminin izah edilməsi, cəmiyyətin mənimsəmə təsərrüfatından istehsal təsərrüfatına keçidi ilə əlaqələndirilməsi, əmək nəğmələrinin yaranmasının bir neçə mərhələdən keçməsi, ritmik səslərdən sözə, sözdən türküyə (nəğməyə) keçid prosesinin mərhələli təkamülü haqqında tənqidi düşüncənin olduğu aşkarlandı.

Xalq ədəbiyyatının pragmatik funksiyalarına dair müasir folklorşünaslıqda özünə yer alan elmi mövqeyin əsasında 20-30-cu illərin tənqidi düşüncəsinin dayanır.

-Müasir folklorşünaslıqda “Bitik” və “namə”lərin, başqa sözlə, “Ulu xan Bitikçi” ilə “Oğuznamə”nin türk xalqlarının ayrı-ayrı tarixi dövrlərini əks etdirməsinə dair fikir vardır. 20-30-cu illər tənqidinin, xüsusən Əmin Abidin qədim mənbələrə əsasən apardığı tədqiqatları göstərir ki, “Oğuznamə”lər tarixi heç də orta əsrlərdən başlamır. İlk “Oğuznamə”lər türkün qədim tarixini əks etdirir. Orta əsrlərin “Oğuznamə”ləri isə bu ənənənin orta əsrlərdə də davam etdiyini göstərir.

-Əmin Abidin ərəb tarixçisi Dəvadariyə istinadla verdiyi məlumatları Atababa Musaxanlının araşdırmaları ilə ortaq məqama gətirəndə məlum olur ki, həm “Ulu xan Bitikçi”, həm də ilk “Oğuznamə” qədim türk kitablarıdır. “Ulu xan Bitikçi” “moğul və qıpçaq” türklərinə, “Oğuznamə” isə “o biri türklərə” məxsusdur, başqa sözlə, birinci əski türkcənin Şərq (Çığatay),

ikinci isə Qərb (Oğuz) türkcəsinin məhsuludur və bu 20-30-cu illər tənqidində meydana çıxan bu elmi konsepsiyanın aşkarlanması kimi dəyərləndirilməlidir.

Ərəb tarixçisi Dəvadiriyyə istinadla Əmin Abid ilk “Oğuznamə”nin V-VI əsrlərdə meydana çıxdığını və bu “Oğuznamə”nin “Kitabi-Dədə Qorqud”dan parçaları da öz içində aldığını göstərir. Bu isə mahiyyətcə, “Kitabi-Dədə Qorqud”un əks etdirdiyi tarixin bizə məlum olan tarixdən bir neçə yüz il əvvələ aid olması haqqında düşüncələrə stimül verir.

Digər tərəfdən, Dəvadarinin təqdim etdiyi, Əmin Abidin üzərində tədqiqat apardığı həmin “Oğuznamə”də “Kitabi-Dədəm Qorqud əla-lisan taifeyi Oğuzan”dan parçalarla birlikdə “Koroğlu” hekayəsinin də yer almasına dair materiallar “Koroğlu”nun da ilk “Oğuznamə”lərdən biri olması haqqında elmi fikir formalaşdırır və onun XVI-XVII əsrlərin tarixi hadisələrini əks etdirən epos kimi yaranması fikrini təkzib edir.

30-cu illər tənqidinin ilk “Oğuznaməyə” dair apardığı araşdırmalar “Kitabi-Dədə Qorqud”un əlimizdəki nüsxələrinin “Oğuznamə”nin az-çox islamaşmış bir qismi” (Əmin Abid) olduğunu göstərir, eposun ilk variantının daha qədimlərdə yaranması haqqında fikir formalaşdırır.

Bu gün Qorqudşünaslıqda eposda islam ənənələrinə uyğun olmayan cəhətlərin izahı çoxsaylı mübahisələr doğurur və əslində öz elmi həllini tapmamış məsələ kimi açıq qalır.

“Kitabi-Dədə Qorqud”dan parçaların ilk “Oğuznamə”də yer alması eposun islamdan qabaqkı tarixi əks etdirdiyini sübut edir. Əmin Abidin araşdırmaları məsələnin bu tərəfinə də aydınlıq gətirir.

Əmin Abidin təqdim etdiyi Dəvadiriyyə “Oğuznamə”sində “Koroğlu hekayəsi” haqqında məlumat və təhlillər bu eposun da əski türk həyatının bədii ifadəsi kimi ərəşəyə gəldiyini sübut edir və buradakı mifoloji təsvirlərin, həmçinin qəhrəmanların dünyagörüşündə İslam etiqadlarının hakim mövqeyə qalxa bilməməsinin səbəblərini açıqlayır və Koroğluşünaslıqda açıq qalan suallara aydınlıq gətirir.

-ilk yazılı ədəbiyyat nümunələrinin (o cümlədən Orxon kitabələrinin) yuxarı təbəqənin ədəbiyyatı kimi yaranmasına dair səslənən və əsaslandırılan fikirlər;

-Nizami yaradıcılığının türk bədii təfəkkürünün məhsulu olması, onun Məhinbanu, Şirin kimi qəhrəmanlarının türk (azərbaycanlı) olmasına dair fikirlərin ilk dəfə 20-30-cu illər tənqidində meydana çıxmışdır.

-M.F.Axundzadənin dünya komediyasında tam orijinal mövqe tutmasına, onun Molyerin təsiri ilə yox, ondan tamam fərqli estetik qanunlarla komediyalar yazmasına dair konseptual mövqenin ilk dəfə 20-30-cu illər tənqidində meydana çıxdı və bu mövqe müasir ədəbiyyatşünaslıqda Axundzadəni Molyerin təsiri altında yazan sənətkar hesab edən mülahizələri təkzib edir.

Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi ilə bağlı fundamental araşdırmalarda onun 900 illik bir tarixi inkişaf yolu keçməsindən bəhs olunur. Eyni zamanda milli və professional ədəbi tənqidin tarixinin M.F.Axundzadənin bu istiqamətdəki fəaliyyəti ilə başlaması fikri də önə çəkilir. Bu halda da Azərbaycan ədəbi tənqidinin böyük bir inkişaf yolu keçməsi həqiqəti ilə qarşılaşırıq.

Tənqidimizin konkret zaman kəsiklərinin öyrənilməsi və ona elmi-nəzəri və metodoloji yanaşmanın nümunəsi kimi əhəmiyyət kəsb edir və tənqid tariximizin yazılması istiqamətində müəyyən boşluqları doldurur.

XX əsrin 20-30-cu illər tənqidi milli ədəbi tənqidimizin tarixinə çox vaxt bu xarakteristika ilə düşür, vulqar-sosiolojilik bütövlükdə onun təbiəti kimi təqdim edilir. Lakin bu dövr

tənqidinin son dərəcə zəngin mənzərəsinə əhatəli nəzər salanda bu mərhələnin tənqidini birmənalı şəkildə vulqar-sosioloji tənqid epoxası kimi qəbul etmək olmur.

Tənqidimizin tarixinin müxtəlif mərhələlərində elmi-nəzəri və metodoloji cəhətdən aktual olan problemlərin öyrənilməsində praktik və nəzəri cəhətdən əhəmiyyətli olar.

Фундаментальное исследование по истории азербайджанской литературной критики рассматривает ее 900-летнее историческое развитие. В то же время идея о том, что история отечественной и профессиональной литературной критики началась с М.Ф. Выдвигается на первый план и деятельность Ахундзаде в этом направлении. В данном случае мы сталкиваемся с реальностью того, что азербайджанская литературная критика претерпела большое развитие.

Он важен как пример изучения конкретных временных периодов нашей критики и научно-теоретического и методологического подхода к ней, а также восполняет определенные пробелы в написании нашей истории критики.

Критика 20-30-х годов XX века часто входит в историю нашего отечественного литературоведения именно с этой характерной для нее вульгарно-социологичностью, представленной как ее сущность в целом. Однако, если всесторонне рассмотреть чрезвычайно богатый ландшафт критики этого периода, то критику этого этапа нельзя однозначно принять как эпоху вульгарно-социологической критики.

Она имеет практическое и теоретическое значение при изучении проблем, имеющих научное, теоретическое и методологическое значение на различных этапах истории нашей критики.

Fundamental research on the history of Azerbaijani literary criticism talk about its 900-year historical development path. At the same time, the idea that the history of national and professional literary criticism began with the activities of M.F. Akhundzadeh in this direction is also put forward. In this case, we are faced with the fact that Azerbaijani literary criticism has passed through a great development.

It is important as an example of the study of specific time periods of our criticism and a scientific-theoretical and methodological approach to it and fills certain gaps in the direction of writing our history of criticism.

The criticism of the 20s-30s of the XX century often falls into the history of our national literary criticism with this characteristic, vulgar-sociologicality is presented as its nature as a whole. However, when taking a comprehensive look at the extremely rich picture of the criticism of this period, the criticism of this stage cannot be unambiguously perceived as the epoch of vulgar-sociological criticism.

It is of practical and theoretical importance in the study of problems that are relevant from a scientific-theoretical and methodological point of view at different stages of the history of our criticism.

ƏDƏBİYYAT

1. Babayeva, Q. Mustafa Quliyev / Q.Babayeva. – Bakı: Ozan, – 1999. – 136 s.
2. Çobanzadə, B. Seçilmiş əsərləri: [5 cildə] / – Bakı: Şərq-Qərb, – III c. – 2007, – 344 s.
3. Dəmirçizadə, Ə. M.F.Axundovun dramaturgiya dili // – Bakı: Revolyusiya və kultura, – 1938. №6-7, – s.123-138.

4. Əhmədov, B. 20-30-cu illər ədəbi tənqidində metodoloji dəyərləndirmənin bəzi aspektləri / B.Əhmədov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. I kitab. – Bakı: Elm, – 2006. – s.222-238.
5. Qurbanova, N. Hənəfi Zeynallı / N.Qurbanova. – Bakı: Yazıçı, – 1989. – 156 s.
6. Salamoğlu, T. Ədəbi tənqid tarixinə dair portret – oçerklər / T.Salamoğlu. – Bakı: Vətənoğlu NPŞ MMC, – 2014, – 332 s.
7. Şəmsizadə, N. Əli Nazim. Seçilmiş əsərləri: [3 cildə] / N.Şəmsizadə. – Bakı: Elm,– II c. – 2010. – s.11-231.
8. Şəmsizadə, N. İtməmiş nəslin ardınca. Seçilmiş əsərləri: [3 cildə] / N.Şəmsizadə. – Bakı: Elm,– II c. – 2010. – s.235-260.